

Artigo

Desafios da regulação tarifária dos portos brasileiros e do monitoramento dos preços nos terminais de uso privado.

Fabiane Santos de Mello

1. Mestre em avaliação e monitoramento de políticas públicas pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. Engenheira Civil pela Universidade do Estado da Bahia. Titular do cargo de especialista em regulação de transportes aquaviário na ANTAQ. Pós-graduada em direito portuário e marítimo pela Maritime Law Academy. E-mail: engfabiane1@gmail.com

RESUMO

O artigo apresenta os resultados alcançados nos últimos cinco anos de padronização tarifária dos portos, bem como um levantamento dos principais instrumentos regulatórios da ANTAQ para alcançar os preços dos terminais privados. A pesquisa busca ampliar as discussões técnicas, preenchendo uma lacuna na literatura do setor portuário e munindo os tomadores de decisões de poder de escolha. Metodologicamente, o artigo adota uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos, com uma dimensão teórico-empírica, utilizando dados dos painéis da ANTAQ, jurisprudência, legislações e normativos. Nos resultados, destaca-se que a padronização tarifária dos portos públicos, iniciada em 2019, permitiu que os portos públicos pactuassem 1,7 bilhões de investimento e uma arrecadação de 4,8 bilhões de receitas para expansão e melhoria da infraestrutura. Apesar da resistência inicial, a padronização é considerada positiva, aumentando a transparência e a comparabilidade entre portos. Para os terminais privados, são apresentados instrumentos regulatórios como as Resoluções ANTAQ nº 109/2023 e a Resolução nº 118/2024, que visam regular os serviços e monitorar os preços. As implicações práticas do estudo residem na contribuição para o avanço do conhecimento na área, possibilitando a melhoria dos novos projetos tarifários e de preço.

PALAVRAS-CHAVE: Portos Públicos; Terminais de uso privado; Tarifas; Regulação de preços.

ABSTRACT

The article presents the results achieved in the last five years of port tariff standardization, as well as a survey of ANTAQ's main regulatory instruments for determining prices for private terminals. The research seeks to expand technical discussions, filling a gap in the literature on the port sector and providing decision-makers with the power to choose. Methodologically, the article adopts a mixed approach, combining qualitative and quantitative methods, with a theoretical-empirical dimension, using data from ANTAQ panels, case law, legislation and regulations. The results highlight that the tariff standardization of public ports, initiated in

2019, allowed public ports to agree on 1.7 billion in investment and collect 4.8 billion in revenue for expansion and improvement of infrastructure. Despite initial resistance, standardization is considered positive, increasing transparency and comparability between ports. For private terminals, regulatory instruments such as ANTAQ Resolutions No. 109/2023 and No. 118/2024 are presented, which aim to regulate services and monitor prices. The practical implications of the study lie in the contribution to the advancement of knowledge in the area, enabling the improvement of new tariff and price projects.

KEYWORDS: Public ports; Private use terminals; Tariffs; Price regulation.

1 INTRODUÇÃO

O marco legal do setor portuário - a chamada Lei dos Portos -, que regulamenta o art. 21 da Constituição Federal do Brasil de 1988, estabelece as diretrizes para exploração direta e indireta realizada pela União de portos e instalações portuárias, incluindo as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. Assim prediz o texto constitucional:

Art. 21. Compete à União:

[...]

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

[...]

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;

[...]

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

A União exerce a exploração desses portos diretamente, por meio de empresas públicas, tais como Companhias Docas e delegações para os estados e municípios.

O mercado de serviços portuários é composto, essencialmente, pelos portos organizados e seus arrendamentos, e por instalações portuárias, autorizadas pelo órgão em questão, mediante contratos de adesão nos termos do art. 8, § 1º, da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013 (Lei dos Portos), abarcando os terminais de uso privado, as estações de transbordo de carga, as instalações portuárias públicas de pequeno porte e as instalações portuárias de turismo. Ademais, em 2022 ocorreu a primeira privatização do porto público brasileiro.

A partir da implantação do marco legal, em 2013, o mercado portuário vivenciou uma significativa expansão na oferta de serviços com a ampliação da infraestrutura e forte incremento da concorrência setorial. A competição, por sua vez, contribuiu para a melhoria da qualidade desses serviços e a redução do Custo Brasil. Já as mudanças mais impactantes referem-se à liberalização legal para que os terminais privados pudessem movimentar cargas

de terceiros e, recentemente, à primeira concessão de quaisquer operação e infraestrutura de um porto público.

Com a abertura do mercado em 2013, e diante da necessidade de ter uma estrutura competitiva e dinâmica para fazer frente aos terminais privados ficou evidente alguns problemas relacionados à saúde financeira dos portos públicos.

Desse modo, a primeira padronização com revisão tarifária de todos os portos públicos implementada pela ANTAQ tinha por objetivo clarear a estrutura de custo de cada unidade e obter uma tarifa racional e competitiva.

Esse procedimento iniciou em 2019 após um longo período de estudos e desenvolvimento da modelagem tarifária no âmbito da Gerência de Regulação Portuária - GRP, com a entrega do manual de contabilidade regulatória dos portos, a resolução normativa nº 32/2019 (atual Res. 61/2021), instruções e apoio pedagógico às administrações portuárias por parte da GRP/ANTAQ, conforme Sistema de Contabilidade Regulatória Aplicado ao Setor Portuário – SICRASP/ANTAQ.

Contudo, mesmo após este cenário, o Regulador enfrentou diversos questionamentos e reclamações até que os usuários do porto conseguissem entender as novas regras, percebessem as melhorias no nível de transparência e comparabilidade, todas alinhadas com padrões internacionais. Vejam as notícias a seguir:

<https://transportes.fgv.br/noticias/padronizacao-de-taxas-portuarias-preocupa-operadores-e-vai-parar-na-justica>

<https://www.gov.br/antag/pt-br/noticias/2023/antag-determina-abatimentos-tarifarios-em-caso-de-problemas-de-infraestrutura-nos-canais-de-acesso-portuario>

<https://agenciainfra.com/blog/lula-anunciou-reducao-de-tarifas-portuarias-que-estao-em-conflito-judicial-e-dependem-de-acordo-incerto/>

Em resumo, embora a padronização tarifária proposta pela ANTAQ tenha tido como objetivo harmonizar as cobranças nos portos brasileiros, ela enfrentou resistência significativa de operadores portuários, associações e usuários por falta de entendimento da complexidade envolvida no SICRASP, mas, neste momento, entende-se que foram devidamente superadas com a devida conformação após os impactos positivos oriundos da regulamentação da Agência.

Por outro lado, o setor privado também é um desafio para ao Regulador, pois é bastante comum reclamações sobre possíveis abusividades preços dos terminais de uso privado, como notamos a seguir:

<https://maclogistic.com/2019/geral/a-questionavel-cobranca-da-inspecao-nao-invasiva-scanner-o-que-fazer/>

https://www.reclameaqui.com.br/bandeirantes-logistica-integrada/cobranca-exorbitante-e-de-servicos-indevidos-terminal-bandeirantes-porto_UqXFJhPK4TqfstJz/

<https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/infraestrutura/frete-com-valor-de-us-10-mil-por-container-e-o-novo-normal-no-mercado-de-navegacao/>

<https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/antaq-aprova-revisao-normativa-para-sistema-de-acompanhamento-de-precos-portuarios>

Destarte, o objetivo deste artigo será descrever os resultados alcançados nos últimos cinco anos de padronização tarifária dos portos e fazer um levantamento dos principais instrumentos regulatórios da ANTAQ para alcançar os preços dos terminais privados. Ademais, este estudo permitirá a ampliação das discussões técnicas preenchendo uma lacuna na literatura do setor portuário, munindo os tomadores de decisões de poder de escolha.

Desse modo, busca-se responder à seguinte pergunta:

Pergunta 1: Quais os resultados da padronização tarifária dos portos públicos, considerando o primeiro ciclo tarifário completo?

Pergunta 2: Quais os instrumentos disponíveis na ANTAQ para supervisionar e monitorar os preços dos terminais privados?

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A lei nº 12.815/2013 trouxe no seu arcabouço jurídico todas as competências da autoridade portuária como gestora do porto público e a competência para arrecadar tarifas. Desse modo, tornou-se ilegal deixar de arrecadar as tarifas que tenham contraprestação efetiva.

Além disso, a publicação da tabela de preços nos sites das administrações portuárias devidamente justificadas com as regras de aplicação, isenções, descontos e franquias tornou claro para os usuários os serviços que são ofertados e possíveis estratégias comerciais de determinado porto.

Ato contínuo, o art. 3º da lei geral de portos concede liberdade de preços para os portos organizados e instalações portuárias, observadas as regras aplicáveis a cada um.

Art. 3º A exploração dos portos organizados e instalações portuárias, com o objetivo de aumentar a competitividade e o desenvolvimento do País, deve seguir as seguintes diretrizes:

VI - liberdade de preços nas operações portuárias, reprimidos qualquer prática prejudicial à competição e o abuso do poder econômico. (Incluído pela Lei nº 14.047, de 2020)

Art. 17. A administração do porto é exercida diretamente pela União, pela delegatária ou pela entidade concessionária do porto organizado.

§ 1º Compete à administração do porto organizado, denominada autoridade portuária:

(...)
IV - arrecadar os valores das tarifas relativas às suas atividades

Por força da lei de criação da Agência, cabe à ANTAQ deliberar previamente sobre as tarifas dos portos públicos:

Art. 27

VII - promover as revisões e os reajustes das tarifas portuárias, assegurada a comunicação prévia, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis, ao poder concedente e ao Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 12.815, de 2013)

No âmbito da regulamentação da ANTAQ, temos as normas que diferenciam tarifas dos portos organizados e dos arrendamentos. Ademais, ao tratarmos instalações portuárias (arrendadas ou TUP) são cabíveis a elas a terminologia “preço” livremente negociado. Assim, os conceitos previstos nos regulamentos da ANTAQ nos dizem o seguinte:

Resolução ANTAQ 127/2025

[...]

Art. 2º,

XVI – preço: valor livremente negociado entre as partes, devido em contrapartida aos serviços prestados na operação portuária;

XVIII – preço-teto: preço cujo limite máximo tenha sido previamente fixado e regulado em contrato ou por determinação da ANTAQ, devido pelo usuário ao prestador de serviço na operação portuária;

XIX – tarifa: é o preço público, cujo valor monetário é homologado pela ANTAQ, fixado em Reais por unidade de cobrança, devido à administração do porto organizado relativo à utilização das instalações portuárias ou da infraestrutura portuária, ou à contratação de serviços de sua competência na área do porto organizado;

Resolução nº 61/2021

[...]

Art. 6º, XX - tarifa: é o preço público, cujo valor monetário é estabelecido pela ANTAQ, fixado em Reais por unidade de cobrança.

Quando se trata de terminais de uso privado recorre-se à lei geral de portos, que lhes concedem garantia de liberdade econômica, contudo, a Agência possui diversos instrumentos para coibir abusividades de preços. Dessa forma, costuma-se dizer que existe uma liberdade “vigiada”, em que a ANTAQ tem o dever de proteger o ambiente concorrencial, atuando pontualmente por meio de medidas cautelares, processos sancionadores, fixação de preço-teto e atuação conjunta com o CADE para impedir condutas anticompetitivas. Algumas condutas foram, inclusive, tipificadas na Resolução ANTAQ nº 72/2022:

Art. 5º Os serviços não contemplados na cesta de serviços ou box rate e os serviços de armazenagem, quando demandados ou requisitados pelos clientes ou usuários do terminal sob a responsabilidade da instalação portuária ou dos operadores portuários, obedecerão às condições de prestação e remuneração livremente negociadas, devendo os valores máximos serem previamente divulgados em tabelas de preços, observadas as condições comerciais estipuladas no contrato de arrendamento e nas normas da ANTAQ, vedadas as práticas de preços abusivos ou lesivos à concorrência.

§ 1º A ANTAQ, em caso de conflito, poderá arbitrar o preço dos serviços que não estiverem contemplados em tabela, nem previstos em normas e contratos.
(...)

DAS PRÁTICAS ABUSIVAS OU LESIVAS À CONCORRÊNCIA

Art. 8º São consideradas práticas abusivas ou lesivas à concorrência, no âmbito desta Resolução e da Resolução que dispõe sobre a fiscalização da prestação dos serviços portuários, as que tem por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

- I – criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente, visando eliminá-la;
- II – aumentar artificialmente os custos operacionais dos rivais à jusante ou do mesmo mercado relevante;
- III – elevar sem justa causa os preços ou valer-se de meios artificiosos, exercendo posição dominante sobre a carga com a finalidade de aumentar arbitrariamente os lucros;
- IV – fraudar preços por meio da:
 - a) sua alteração, sem a correspondente modificação da essência ou da qualidade do bem ou do serviço;
 - b) divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à venda em conjunto;
 - c) junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em separado;
 - d) inclusão de insumo não efetivamente empregado na produção do bem ou na prestação dos serviços;
- V – sonegar bens e serviços, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas;
- VI – reter insumos, cargas ou mercadorias com o fim de inviabilização da concorrência; ou
- VII – ampliar voluntariamente e sem justa causa o tempo de permanência de cargas na instalação portuária em prejuízo da nova destinação.

Ressalta-se o artigo de Juliana Domingues¹, em que a autora relata que entre 1999 a 2023, o CADE analisou 117 atos de concentração empresarial no setor portuário. Além de 18 processos administrativos sobre abuso de posição dominantes, resultando em seis condenações e os demais processos foram arquivados. Portanto, a atuação conjunta com o CADE é fundamental para ANTAQ, permitindo troca de conhecimento e redução de entraves no setor.

¹ O papel do CADE no setor portuário. Fonte: <https://www.tribuna.com.br/opiniao/juliana-domingues/o-papel-do-cade-no-setor-portuario-1.456972>. Acesso em 18/04/2025

2.1 LITERATURA

Na literatura também temos diversas experiências sobre as tarifas e preços dos portos e terminais, como descrevemos a seguir de forma sintética, considerando o período pré-padronização tarifária e pós-intervenção.

Monteiro 2022, elaborou um manual de tarifas portuárias constante em seu livro para auxiliar o regulador e o porto no incremento da competitividade das tarifas portuárias e no equilíbrio financeiro das entidades gestoras dos portos. Relata que isso é alcançado por meio da adequada remuneração dos investimentos, promoção da eficiência operacional e expansão da infraestrutura portuária.

Segundo Natália Sander 2021, em sua tese de dissertação, respeitado o período de diversas mudanças, a pesquisadora verificou que as ações da ANTAQ estão muito mais focadas nos recursos e na organização dos custos, carecendo de uma análise mais profunda acerca da gestão tarifária.

Relata-se katiane Arenhardt 2018, que estudou os custos de três portos da região Sul do Brasil antes da padronização da ANTAQ. Foram estudados os portos do Rio Grande, Itajaí e Paranaguá. A pesquisadora aponta que havia disparidade nas tarifas e preços entre os portos analisados, tanto para serviços associados aos navios quanto para as taxas de armazenagem. A autora ressaltou a importância da transparência tarifária e a carência de regulação econômica para alguns serviços privados naquela época. As limitações do estudo incluem o fato de as taxas e preços eram apurados em "balcão" e que várias taxas não estavam inclusas no box rate, gerando uma negociação privada entre portos e armadores.

Por último, no estudo LUNKES, CONSTANTE, ROSA, RIPOLL-FELIU, GINER-FILLOL 2014, reforçaram a necessidade de modernização das tarifas portuárias brasileiras, alinhadas ao desenvolvimento econômico do país. A parametrização e padronização das cobranças são consideradas importantes para a competição e transparência, seguindo o modelo de portos internacionais como os espanhóis. O estudo sugere pesquisas futuras sobre os motivos que impedem a atualização das tarifas e o impacto da dificuldade de comparação tarifária na competitividade do país.

Diante deste cenário, nota-se quanto a regulação tarifária avançou no Brasil após a padronização e revisão das tarifas portuárias brasileiras.

3 METODOLOGIA

A avaliação realizada partiu da necessidade de se demonstrar os efeitos do primeiro ciclo de padronização tarifária dos portos públicos, buscando entender o comportamento dessas unidades (portos) que foram alvos de processos singulares, considerando a regionalidade, custos, despesas, ambiente competitivo e sustentabilidade financeira

Existe uma dimensão objetiva e técnica ao avaliar dados brutos de receita e demanda de carga, mas também uma dimensão subjetiva ao garantir que cada administrador do porto relate seu contexto e o servidor consiga representar em números que serão deliberados pela diretoria colegiada da ANTAQ.

O artigo adota uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise abrangente e detalhada. A pesquisa possui uma dimensão teórica-empírica. Em termos quantitativos evidenciará os valores de receita e investimento acertados com a Agência, quantitativo de projetos de revisão e reajuste e índices de reajuste tarifário que são repassados para os consumidores finais.

A base de dados utilizada será o Sistema de Contabilidade Regulatória Aplicado ao Setor Portuário – SICRASP/ANTAQ e os painéis disponibilizados pela ANTAQ, bem como pesquisas na jurisprudência, legislações e normativos.

4 RESULTADOS

4.1 Para os portos públicos

O ciclo tarifário foi iniciado por uma revisão extraordinária, em função da superveniência da primeira regulamentação de tarifas da ANTAQ, a RN 32/2019 (atual Res. 61/2021). Embora tenha começado em 2019, a pandemia de Covid paralisou o processo momentaneamente, o qual foi dado continuidade até 2022. Por isso, cada porto tem uma data base para revisão tarifária ordinária que se iniciará neste ano de 2025.

Tabela 1: Ciclo tarifária por superveniência da norma.

Procedimento	Período
1º Revisão Extraordinária	2019
Reajustes Anuais	2020, 2021, 2022, 2023, 2024
1º Revisão Ordinária	2025
Reajustes Anuais	2026, 2027, 2028, 2029

Fonte: Elaboração própria

Deste longo processo, a equipe da gerência de regulação portuária conseguiu concluir 89 processos, considerando revisões, reajustes, inclusões de serviços, diferimentos de prazos e outros que demandassem ajustes dos preços dos portos, conforme a Figura 1.

O índice de reajuste tarifário IRT corresponde a variação percentual da arrecadação tarifária, considerando o momento anterior e representa a visão do usuário sobre as tabelas dos portos.

Considera-se que foi positiva a padronização, podendo o porto acertar 1,7 bilhões de investimento e 4,8 bi de arrecadação de receitas que deverão ser reinvestidas para expansão e melhoria da infraestrutura portuária.

ÍNDICE DE REAJUSTE TARIFÁRIO - IRT

QUANTIDADE DE PROJETOS AVALIADOS

25,51%

89

SOMA DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS (R\$)

SOMA DAS RECEITAS TARIFÁRIAS ANUAIS - RAT (R\$)

R\$1.791.586.261,77

R\$4.846.340.080,32

Figura 1: Balanço tarifária entre 2019 e 2024, processos deliberados.

Fonte: ANTAQ <https://aquarela.antaq.gov.br/single/?appid=91264dbe-c2da-4b58-b0c2-45719e31a891&sheet=15b8da0e-7e8e-4081-92ff-52d7b298cf0c&select=clearall>

Nesse período foram realizadas 28 revisões, conforme de extrai-se da tabela 2, com o IRT médio de 25,51%.

Tabela 2: Lista de projetos de padronização com revisão tarifária

Nº	Porto Organizado	Projeto	Duração da Fase de Instrução Técnica (dias)	Índice de Reajuste Tarifário (IRT)
1	Angra dos Reis	Revisão	33	28,81%
2	Antonina	Revisão	106	79,24%
3	Aratu	Revisão	541	18,50%
4	Areia Branca	Revisão	360	16,30%
5	Barra do Riacho	Revisão	17	-
6	Belém	Revisão	65	5%
7	Fortaleza	Revisão	284	35%
8	Ilhéus	Revisão	548	56,90%
9	Imbituba	Revisão	14	21,35%
10	Itajaí	Revisão	55	40,42%
11	Itaqui	Revisão	169	31,36%
12	Maceió	Revisão	49	21,97%
13	Natal	Revisão	63	36,47%
14	Niterói	Revisão	23	31,61%
15	Paranaguá	Revisão	106	26,42%
16	Porto de Cabedelo	Revisão	179	5,65%
17	Porto do Forno	Revisão	140	0,82%
18	Porto Velho	Revisão	51	-0,26%
19	Recife	Revisão	577	121,57%
20	Rio Grande	Revisão	60	46,32%
21	Salvador	Revisão	62	23,31%
22	Santarém	Revisão	529	2,12%
23	Santos	Revisão	168	13,19%
24	São Francisco do Sul	Revisão	126	12,76%
25	São Sebastião	Revisão	113	38,03%
26	Suape	Revisão	329	19,87%
27	Vila do Conde	Revisão	543	11,13%
28	Vitória	Revisão	84	13,99%

Fonte: elaboração própria

A duração da instrução técnica de cada porto variou bastante em função da maturidade de cada unidade, em termos de dados históricos de demanda, arrecadação efetiva, alterações de equipe responsáveis pela contabilidade do porto, dentre tantas questões que surgiram ao longo do processo e que mereceu sensibilidade do Regulador até desenhar uma tarifa adequada e apta a ser deliberada pela diretoria da ANTAQ. Portanto, os processos não têm um andamento igual para todos, dependendo da qualidade da informação e da análise técnica entre as equipes do porto e da GRP.

Seguindo para verificação da tabela 3, nota-se que ocorreram 11 pedidos de reajuste tarifários, apenas a atualização monetária dos preços a cada 12 meses. Informa-se que não é obrigatório e nem impositivo o reajuste, depende do pedido de cada porto, por isso, nem todos estão na lista abaixo.

Tabela 3: Lista de projetos de padronização com reajuste

Nº	Porto Organizado	Projeto	Índice de Reajuste Tarifário (IRT)
1	Antonina	Reajuste	6,00%
2	Belém	Reajuste	19,61%
3	Itaguaí	Reajuste	34,95%
4	Maceió	Reajuste	22,20%
5	Paranaguá	Reajuste	6,00%
6	Porto Velho	Reajuste	25,32%
7	Rio de Janeiro	Reajuste	29,07%
8	Santarém	Reajuste	20,50%
9	Suape	Reajuste	5,07%
10	Vila do Conde	Reajuste	21,07%
11	Vitória	Reajuste	5,70%

Fonte: Elaboração própria

Conforme o painel das administrações portuárias, em 2025, a ANTAQ entrará em novo ciclo tarifário, com 12 novos projetos de revisões tarifárias ordinárias.

Os processos de revisão e reajuste permitiram uma evolução na arrecadação de tarifas portuárias, superando o período pré-intervenção e garantindo saúde financeira para os portos. Dessa forma, a tabela 4 expõe três portos brasileiros e a variação na receita operacional líquida.

Tabela 4: Comparativo da receita operacional líquida antes e após a padronização tarifárias

Porto	Receita Operacional Líquida 2018 (Em milhares de Reais - R\$)	Receita Operacional Líquida 2023 (Em milhares de Reais - R\$)	Variação percentual
Paranaguá	325.454	620.960	90,8%
Santos	1.285.682	1.558.719	21,23%
Salvador	117.953	247.905	101,7%

Fonte: Dados contábeis consolidados dos portos

4.2 Para as instalações portuárias

Os instrumentos disponíveis na regulação para acompanhamento e monitoramento dos preços são a Resolução ANTAQ nº 109, de 17 de novembro de 2023 que dispõe sobre a estrutura de serviços prestados por operadores portuários e instalações portuárias que movimentam ou armazenam cargas containerizadas e a definição de diretrizes acerca dos serviços inerentes, acessórios ou complementares.

Por meio dessa resolução implementamos a calculadora simuladora de preços abaixo:

Figura 2: Calculadora simuladora de preços de terminais de contêineres

Fonte: <https://extranet.portonave.com.br/simulador-precos-operacoes-portuarias/>

E, por último, a Resolução ANTAQ nº 118, de 24 de setembro de 2024 que estabelece a obrigatoriedade da prestação de informações para alimentação do Sistema de Acompanhamento de Preços Portuários (Módulo APP) da ANTAQ, conforme a Figura 3.

$$P_{med} = \sum_n^{i=1} \frac{ReceitaMensal_i}{QuantidadeAssociada_i}$$

Figura 3: Objetivo do módulo APP

Fonte: ANTAQ, audiência pública.

Em seguida, diante das diversas ferramentas da ANTAQ, a figura 4 propõe alguns preceitos legais e possíveis comportamentos do Regulador diante dos terminais de uso privado.

Figura 4: Comportamentos do Regulador

Fonte: elaboração própria

Em seguida, no que tange aos normativos, a ANTAQ já padronizou algumas regulações para reduzir a assimetria de informações e poder adequar o mercado em qualquer momento que seja requisitada.

1. Resolução ANTAQ nº 72, de 30 de março de 2022 - Dispõe sobre a prestação dos serviços de movimentação e armazenagem de contêineres e carga geral em instalações portuárias públicas e privadas.

2. Resolução ANTAQ nº 75, de 02 de junho de 2022 - Estabelece obrigações para a prestação de serviço adequado, bem como definir as respectivas infrações administrativas, para as administrações dos portos organizados, os arrendatários de áreas e instalações portuárias, os operadores portuários e os autorizatários de instalações portuárias, nos termos da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013.
3. Resolução ANTAQ nº 109, de 17 de novembro de 2023 - Dispõe sobre a estrutura de serviços prestados por operadores portuários e instalações portuárias que movimentam ou armazenam cargas containerizadas e a definição de diretrizes acerca dos serviços inerentes, acessórios ou complementares.
4. Resolução ANTAQ nº 112, de 12 de março de 2024 - Estabelece critérios para identificação do agente responsável pela armazenagem adicional de carga e pelos serviços e custos decorrentes nas instalações portuárias, de acordo com o previsto no artigo 6º da Resolução ANTAQ nº 72, de 30 de março de 2022.
5. Resolução ANTAQ nº 118, de 24 de setembro de 2024 - Estabelece a obrigatoriedade da prestação de informações para alimentação do Sistema de Acompanhamento de Preços Portuários (Módulo APP) da Antaq.

5 DISCUSSÃO

O estudo aponta que o primeiro ciclo tarifário dos portos públicos foi iniciado por uma revisão extraordinária impulsionada pela primeira regulamentação de tarifas da ANTAQ RN 32/2019 (Atual Resolução ANTAQ nº 61/2021). Apesar de ter começado em 2019, o processo foi impactado pela pandemia de Covid-19 e concluído em 2022, resultando em diferentes data-base para cada porto. Este longo período de estudos e desenvolvimento da modelagem tarifária culminou na conclusão de 89 processos entre 2019 e 2024, incluindo revisões, reajustes e outras alterações tarifárias.

Um dado relevante é o Índice de Reajuste Tarifário (IRT) médio de 25,51% para as 28 revisões realizadas, conforme a tabela 2. Este índice representa a variação percentual da arrecadação tarifária e a percepção do usuário sobre as tabelas de preços dos portos⁵. A padronização é considerada positiva, pois possibilitou o acerto de R\$ 1,7 bilhão em investimentos e R\$ 4,8 bilhões em arrecadação de receitas que devem ser reinvestidas na infraestrutura portuária.

Apesar da padronização ter enfrentado resistência inicial por parte dos operadores portuários, associações e usuários, entende-se que os problemas foram superados. A padronização tarifária proposta pela ANTAQ visava harmonizar as cobranças nos portos brasileiros e aumentar a transparência e comparabilidade, alinhando-se a padrões internacionais. A publicação das tabelas de preços justificadas nos sites das administrações portuárias tornou mais claros os serviços oferecidos e as possíveis estratégias comerciais.

Além das revisões, foram realizados 11 pedidos de reajuste tarifário, representando a atualização monetária dos preços a cada 12 meses. Para o futuro, a ANTAQ planeja um novo ciclo tarifário em 2025, com 12 novos projetos de revisões tarifárias ordinárias considerando o fim da data base de cada porto.

A comparação da Receita Operacional Líquida (ROL) de 2018 e 2023 na tabela 4, período imediatamente pré-intervenção e pós-intervenção respectivamente, para os portos de Paranaguá, Santos e Salvador demonstra um aumento significativo após a padronização tarifária na arrecadação tarifária. Este aumento indicar um reflexo da revisão e do reajuste das tarifas, bem como de outros fatores de mercado.

Em relação aos terminais de uso privado, o estudo aponta que, embora a Lei dos Portos (Lei nº 12.815/2013) conceda liberdade de preços, a ANTAQ diante de seu poder regulamentar e interventor desenvolveu instrumentos para monitorar e coibir possíveis abusividades, redirecionando o comportamento das empresas para um maior bem-estar social.

Acerca dos TUP's, um dos principais instrumentos é a Resolução ANTAQ nº 109/2023, que estabelece a estrutura de serviços prestados por operadores portuários e instalações portuárias que movimentam ou armazenam cargas containerizadas, definindo diretrizes para serviços inerentes, acessórios ou complementares. Esta resolução busca reduzir a assimetria de informações no mercado, garantir transparência e comparabilidade de preços no setor portuário

Adicionalmente, foi implementada uma calculadora simuladora de preços de terminais de contêineres, como a exemplificada pela figura 3. Esta ferramenta contribui para a transparência dos preços praticados.

Outro instrumento crucial é a Resolução ANTAQ nº 118/2024, que torna obrigatória a prestação de informações para o Sistema de Acompanhamento de Preços Portuários (Módulo APP). O objetivo deste módulo é coletar dados sobre os preços praticados no setor portuário para fins de monitoramento e análise. O preço médio da cesta de serviços calculado pelo módulo APP é um dado estatístico-descritivo e não deve ser relacionado a um agente econômico específico ou divulgado pela Agência, pois serão informações internas para subsidiar o regulador nas análises processuais.

Em suma, a discussão dos resultados revela um avanço significativo na regulação tarifária dos portos públicos brasileiros após a padronização implementada pela ANTAQ, com reflexos positivos na receita e potencial de investimento. Para os terminais privados, a ANTAQ tem estabelecido instrumentos para monitorar preços e aumentar a transparência, buscando equilibrar a liberdade de preços com a prevenção de práticas abusivas. Este estudo contribui

para a literatura do setor portuário, munindo os tomadores de decisões com informações relevantes

Portanto, diante da curva de aprendizagem dos últimos cinco anos de projetos tarifários e acompanhamento de preços, sugere-se o seguinte:

- Sistemas de acompanhamento de investimentos oriundos dos projetos tarifários;
- Readequações dos métodos de custeio, considerando que cada porto tem maior maturidade nesse segundo estágio;
- Retorno financeiro do excesso de arrecadação das receitas para a infraestrutura portuária, independente de pactuação com o regulador;
- Execução do acompanhamento de preços das instalações portuárias;
- Atualização constante dos painéis de tarifas das administrações portuárias; e
- Padronização do processo de análise de processos de abusividades.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES

A conclusão deste artigo ressalta o avanço significativo na regulação tarifária dos portos públicos brasileiros após a implementação da padronização tarifária que se iniciou em 2019, após um longo esforço de estudos, elaboração do manual de contabilidade e normas, contidas no Sistema de Contabilidade Regulatória Aplicado ao Setor Portuário – SICRASP/ANTAQ.

Este processo, iniciado com a primeira revisão extraordinária em 2019 impulsionada pela RN 32/2019 (atual Res 61/2021), apesar dos desafios e resistências iniciais, resultou na conclusão de 89 processos tarifários entre 2019 e 2024, incluindo 28 revisões com um IRT médio de 25,51%. A padronização possibilitou o acerto de R\$ 1,7 bilhão em investimentos e R\$ 4,8 bilhões em arrecadação de receitas destinadas à infraestrutura portuária. O aumento da Receita Operacional Líquida (ROL) em portos como Paranaguá, Santos e Salvador entre 2018 e 2023 evidencia um impacto positivo da revisão e reajuste tarifários.

Quanto às instalações portuárias privadas, embora a Lei dos Portos conceda liberdade de preços, a ANTAQ desenvolveu instrumentos regulatórios para monitorar e prevenir possíveis abusividades. Destacam-se a Resolução ANTAQ nº 109/2023 e a Resolução ANTAQ nº 118/2024.

O desafio atual do regulador é manter os níveis de qualidade das informações nos próximos processos de revisões tarifárias, verificar a concretização dos investimentos que foram pactuados anteriormente com receita tarifárias, pois são de execução impositiva. Caso não tenham sido implementados toda a receita que seria direcionada para esses investimentos

devem ser revestidos por meio de abatimentos, descontos, compensações financeiras dentro do projeto tarifário futuro.

Em suma, a padronização tarifária representa um importante passo na regulação dos portos públicos, enquanto a ANTAQ busca equilibrar a liberdade de preços nos terminais privados com a necessidade de monitoramento e prevenção de práticas prejudiciais à competição. Este estudo contribui para a literatura do setor portuário, fornecendo informações relevantes para tomadores de decisão.

7 REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF.

BRASIL. Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e dá outras providências. (LEI DOS PORTOS). Diário Oficial da União, Brasília, DF. Publicada no D.O.U de 26.02.1993.

BRASIL. Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001. Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF.

BRASIL. Decreto nº 4.122, de 13 de fevereiro de 2002. Aprova o Regulamento e o Quadro Demonstrativo dos Cargos Comissionados e dos Cargos Comissionados Técnicos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF.

BRASIL. Lei nº 12.815, de 05 de junho de 2013. Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF.

Mello, F. S. (2024). Os efeitos da privatização portuária sobre a movimentação de cargas de granéis sólidos e contêineres no porto de Vitória-ES: uma aplicação do método de controle sintético aos portos brasileiros. Brasília: ENAP.

Monteiro, S. J. (2022). Curso de Regulação Portuária. Introdução à teoria e prática das tarifas portuárias no Brasil. Blo Horizonte: Fórum.

LUNKES, Rogério João; CONSTANTE, Jonas Mendes; ROSA, Fabricia Silva da; RIPOLL-FELIU, Vicente Mateo; GINER-FILLOL, Arturo. Port Taxes: A Study Comparing the Brazilian Port Systems and Spanish. *Revista de Administração Pública e Gestão Social*. Universidade Federal de Viçosa.

SANDER, Natália Eloísa. Proposta de uma Sistemática para Orientar a Formação de Tarifas em Portos. 2021. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

ARENHARDT, Katiane. Análise das Tarifas e Preços dos Serviços Portuários na Região Sul do Brasil. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2017.